

أثر السياسة الشرعية النبوية في تنمية الدبلوماسية والعلاقات الدولية المعاصرة: دراسة تحليلية

علي ابراهيم مسدد

aliyumusaddad@gmail.com

+234-8036666974

باحث الدكتوراة

جامعة الجزيرة، حنتوب، مدني- جمهورية السودان.

المخلص

ان للسياسة الشرعية النبوية دور مهم في تنمية وتقدم وثقافة ما يعرف اليوم بالدبلوماسية والعلاقات الدولية. والسياسة الشرعية النبوية تعني سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم وإدارة العلاقات الدبلوماسية في وقتي السلم والحرب والعلاقة مع الأعداء. ان هذه الورقة عبارة عن الدراسة في تحليل ما يتعلق بذلك. وقد اختار الباحث المنهج العرضي التحليلي، كما انه تحدث عن خمسة نقاط من اثر سياسة الرسول صلى الله عليه واله وسلم في تقدم ما يعرف في عصرنا الحاضر بالدبلوماسية والعلاقات الدولية في ضوء السياسة الشرعية. في النهاية ينجلي من الجولة ان للسياسة الشرعية اثر عظيم ودور هام في تقدم لدبلوماسية والعلاقات الدولية المعاصرة خاصة منذ مؤتمر فيينا سنة 1815.

مقدمة

لم يستخدم الفقهاء المسلمون مصطلح الدبلوماسية، ويطلقون على القواعد التي تنظم العلاقات الدبلوماسية في وقت السلم وإرسال الرسل واستقبالهم بقواعد السير. فيقولون السيرة النبوية أو كتاب السير. وهي تعني سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم وإدارة العلاقات الدبلوماسية في وقتي السلم والحرب والعلاقة مع الأعداء (دار الحرب)، واختياره الرسل لحمل رسائله للملوك، وكيفية استقباله الرسل وطريقة التفاوض معهم ومنحهم الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وعقد الصلح والهدنة والتحالف مع الآخرين وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتبادل التهاني والتعازي والهدايا.

إن القانون الدولي يرجع نشأة العمل الدبلوماسي في الوقت الحاضر إلى القرن الثامن عشر، خاصة منذ مؤتمر فيينا سنة 1815، في تجاهل تام لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قواعد دبلوماسية. فقد اعتمد أسلوب الرسائل وكانت الوسيلة العامة للعلاقات الدبلوماسية للملوك والأمراء، وهو ما يعبر عنه في وقتنا المعاصر بالبعثات الخاصة، التي تتحدد مهمتها في إيصال الرسائل إلى الملوك ورؤساء الدول وشرحها لهم. وهذه الدراسة عبارة عن أثر السياسة الشرعية النبوية في تقدم الدبلوماسية والعلاقات الدولية المعاصرة، ويتكون في خمس نقاط ثم الخاتمة.

النقطة الأولى: مفهوم السياسة الشرعية والعلاقات الدولية والدبلوماسية

إن السياسة الشرعية في الإسلام تعني ضبط حركة الفرد وتوجيه السلوك البشري في المجتمع من الراعي والرعية بالأحكام الشرعية.¹ وتعني بأنها: تدبير شؤون الأمة وتنظيم مرافقها بما يتفق وروح الشريعة وأصولها الكلية، ولو لم يرد فيها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة النبوية.²

وأما الدبلوماسية بمعناها العام، هي: مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، بهدف خدمة المصالح العليا (الأمنية والاقتصادية) والسياسية العامة وللتوثيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.³

وعرف الدكتور سعيد عبدالله المهيري العلاقات الدولية بأنها "العلاقات والصلات التي تقيمها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول والجماعات والأفراد لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية في وقت السلم."⁴

النقطة الثانية: ثقة المدينة كنموذج من مبادئ السياسة الشرعية

عقد الرسول الكريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العديد من المعاهدات لإيجاد حالة من إقامة للدولة الإسلامية كما عقد معاهدات الصداقة والود وحسن الجوار مع القبائل السلام وترك القتال مما يعود بالنفع على المسلمين بشكل خاص وعلى البشرية عامة.⁵ وكانت هذه المعاهدات وسيلة فعالة لضمان السلم وتدعيم الأمن وتوفير حقوق الإنسان، تأتي هذه الدراسة لإبراز الأبعاد الإنسانية في معاهدات الرسول صَلَّى

¹ عصام، العبد زهد، أوليات السياسة الشرعية، ص 5

² عبدالرحمن تاج، السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي، ص 1

³ سعيد محمد أبو عناء، الدبلوماسية، ص 13

⁴ العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، المرجع السابق، ص 51

⁵ جنيد أحمد الهاشمي، معاهدات الرسول محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دراسة الأبعاد الأنسبية – مجلة

القلم – جون، 2013م، ص 380

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتكون دعوة هادفة إلى ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية العامة وإرساء نظريات التسامح مع أجل تعايش كريم بين مختلف شعوب العالم المعاصر وأمامه وقطع الطريق على النظريات الصدامية الرامية إلى إرباك الوئام والسلام العالمي وإضرام نار الحروب بين بني البشر وإعاقة المسيرة الكونية عن الرقي والتقدم الإنساني.¹

أوردت المصادر الإسلامية الكثيرة نصَّ الوثيقة بطرق وروايات كثيرة، وصرحت هذه المصادر أن الوثيقة أصدرها الرسول الكريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غداة وصوله إلى ألحقت كل قوم اشملت القبائل العربية واليهودية وأهل المدينة، وقبل موقعة بدر الكبرى وأهل مكة بحلفائهم.²

تمتع المدني لتنظيم وفيه تصريح على أن الوثيقة تمت بين جميع المتساكنين في ام وسبل عيشهم جنباً إلى جنب، كما تدل دلالة واضحة على عظمة النبي محمد حياة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السياسية وبُعد نظره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث ربط أهل المدينة ذا الحلف حتى يجعل منهم حصناً منيعاً يقيها شر الغزو ويضمن به ولاء اليهود كلهم ويأمن به غدر القوم.³

وكانت بمثابة أول دستور وضع في الإسلام يعيش في ظله المسلمون وأهل الكتاب والوثنيون من سكان المدينة على السواء، ينظم الحياة العامة في المدينة، ويمثل الدستور السياسة الداخلية للدولة الإسلامية إذ يحدد العلاقات بين الأطراف السياسية المختلفة، أصحاب الانتماءات الدينية المتباينة من المسلمين واليهود والوثنيين، وهو ما يسمى في العصر الحديث بالقانون الدولي الخاص، كما يحدد العلاقات بين دولة المدينة فيمثل نظاماً متكاملًا للعلاقات الخارجية مع القبائل والشعوب والدول وهو ما اصطلح عليه فيما بعد بالقانون الدولي العام.⁴

¹ المرجع السابق، بتصرف.

² ابن هشام، السيرة النبوية، بيروت، دار الفكر، 1986م، ص 219

³ الواقدي، المغازي، ص 383

⁴ العهداوي، خالد سليمان، الفقه السياسي للوثائق النبوية، المعاهدات، الأخلاق الدبلوماسية الإسلامية، عمان، دار عمار، 1998م، ص 36

فهي بذلك تعتبر أول تجربة سياسية إسلامية، كان لها دور بارز في إخراج المجتمع من دوامة الصراعات القبلية والحروب الداخلية إلى رحاب الأخوة والمحبة والسلام إذ ركزت على كثير من المبادئ الإنسانية كنصرة المظلوم، وحماية الجار، ورعاية الحقوق الخاصة والعامّة، وتحريم الجريمة، والتعاون في دفع الديّات وافتداء الأسرى ومساعدة المدين، إلى غير ذلك من المبادئ التي تشعر أبناء الوطن الواحد بمختلف أجناسهم وأعراقهم ومعنقدا أسرة واحدة مكلفة بتثبيت الوئام السياسي داخل الدولة، ومكلفة بالدفاع عنها أما أي اعتداء يفاجئهم من الخارج، فالمساواة قامت بينهم على أساس القيمة الإنسانية المشتركة، الناس جميعا متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية وأنه ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني وخلقها الأول.¹

إنّ التأمل في هذه الوثيقة بعينٍ فاحصةٍ باحثةٍ عمّا يُمكن أن نستخلصه ونخرج به من نتيجةٍ وفائدةٍ، يلفت نظرنا إلى أنّها ترنو إلى إقامة مجتمعٍ مثالي لا يجحد التنوّع ولا يُنكره، بل يسعى إلى الإحاطة به، والاستفادة منه، وهو مع هذا يُقيم مبادئ التعارف والتعايش واقعاً فعّالاً بين مختلف الانتماءات والطوائف والعقائد، لا كلاماً على الورق بلا فائدةٍ أو نتيجة.⁽²⁾

ولذلك لم يتجاهل النبي صلى الله عليه وسلم السمات والمميّزات الخاصّة لكلّ فئةٍ من هؤلاء، كما أنّه حرص على إقامة المشتركات بين مَنْ كانوا أعداء متناحرين يقتل بعضهم بعضاً، ويتربّص بعضهم بعضاً، وفي هذا من الإشارات والفوائد ما يُستخلص منه أنّ البشر قادرون على الاجتماع حول المشتركات التي تُقربهم، وتجعلهم متعارفين متعايشين، إذا اتفقوا على ذلك بصيغٍ توافقيةٍ تُراعي السمات والمميّزات لكلّ منهم.

¹ الشعبي أحمد، وثيقة المدينة المضمونة الدلالة، مجلة الأمة – العدد 115 – ذو القعدة، 1426هـ، ص 37

² أحمد قائد الشعبي: وثيقة المدينة المضمون والدلالة، ص 28 – 29

وكما ضمنت الوثيقة لجميع الموقعين عليها الحرية في الاعتقاد والأفعال والأقوال، فإنها راعت ما قد يترتب على هذه الحرية من أمورٍ سلبيةٍ تُوجب العقاب والمحاسبة، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُمانع من أن ينصَّ في الوثيقة على معاملة اليهود المحالفين للمسلمين بالمعروف والعدل، وعدم التحريض عليهم وإيذائهم، فهذا يُعبر عن ثبات القيم الأخلاقية في السياسة الإسلامية، وإنها لا تعرف الكيل بمكيالين،

كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قانونية الدولة ودستوريتها، فهذه الوثيقة في ذاتها دليلٌ على سيادة القانون وأهميته الكبرى في التقارب والتعايش، وكان من العبقرية الإسلامية أن استطاعت الدولة الجديدة أن تجعل من المدينة -التي تضم عددًا كبيرًا من الأحياء العربية واليهودية المختلفة المتنافرة، التي حكمتها الفوضى، وأنهكتها العصبية القبلية- مدينة موحدة، وحدت السكان جميعًا على اختلاف دياناتهم وخصائصهم وأعرافهم حول إعلان دستوري مركزي هو الأول من نوعه في تاريخ الإنسانية، يخضع له الجميع، تسهر على تنفيذه حكومة مركزية تملك السلطة العليا في المدينة، للحاكم فيها حقوقه ومسئولياته، وللمواطنين حقوقهم ومسئولياتهم، وللقانون كلمته وسيادته. (1)

النقطة الثالثة: صلح الحديبية ودوره في بناء علاقات الدولية

صلح الحديبية عهد واتفاق، تم بين المسلمين وقريش في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة قرب موضع يقال له الحديبية قبيل مكة. ففي ذلك العام رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منامه أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأنهم يطوفون بالبيت، وقد اشتد بهم الحنين إلى تأدية النسك والطواف بالكعبة ودخول مكة، موطنهم الأول ومسقط رأسهم إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى مكة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى قريش.

1 محمد الطالب: دستور المدينة: مقال في مجلة الهداية التونسية، نقلًا عن أحمد الشعيبي، ص 79

أرسلت قريش عروة بن مسعود للتفاوض مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم أرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح، فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلم قال: قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فتكلم سهيل طويلاً ثم اتفقا على قواعد الصلح. (1)

وأسفرت المفاوضات عن اتفاق سُمِّي في التاريخ والسيرة صلحا، يقضي بأن تكون هناك هدنة بين الطرفين لمدة عشر سنوات، وأن يرجع المسلمون إلى المدينة هذا العام فلا يقضوا العمرة إلا العام القادم، وأن يرد محمد - صلى الله عليه وسلم - من يأتي إليه من قريش مسلماً دون علم أهله، وألا ترد قريش من يأتيها مرتداً، وأن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - من غير قريش دخل فيه... وافق الرسول - صلى الله عليه وسلم - على شروط المعاهدة، التي بدا للبعض أن فيها إجحافاً وذللاً للمسلمين -

ومن خلال صلح الحديبية وأحداثه، يمكن استخلاص العديد من الدروس والحكم، التي تتعلق بالدبلوماسية والعلاقات الدولية نظراً للسياسة الشرعية فيما يأتي:

1- لقد كان لصلح الحديبية كماظهر دوراً في بناء الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات الدولية غنياً بالدروس والحكم، التي ينبغي الوقوف معها والاستفادة منها في السياسة الشرعية والعلاقات الدولية

2- وفي هذا الصلح المبارك ظهرت أهمية الشورى، التي كانت ركناً من أركان السياسة الشرعية ومكانة المرأة في الإسلام، وأهمية القدوة العملية في موقف واحد.

3- في قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمشورة زوجته أم سلمة تكريم للمرأة، التي يزعم أعداء الإسلام أن الإسلام لم يعطها حقها وتجاهل وجودها.

4- تعظيم حرمانات الله تعالى، لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، قال الزهري : وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمانات الله، إلا أعطيتهم إياها) وذلك نوعية للسياسة الشرعية والدبلوماسية والعلاقات الدولية.

5- أنه كان بابا ومفتاحا لفتح مكة . فقد اختلط المسلمون بالكفار - بعد عقد الصلح - وهم في أمان، ودعواهم إلى الله، وأسمعواهم القرآن، ودخل في سنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك بل أكثر .. فقد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحديبية في ألف وأربعمائة، ثم خرج عام فتح مكة بعد عامين في عشرة آلاف. (1)

6- إن عرض الإسلام والدعوة إليه في جو من الهدوء والأمان، وحرية الحوار الدبلوماسي بالحجة والكلمة الطيبة، كان له أبلغ الأثر.

النقطة الرابعة: رسائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كنموذج من الدبلوماسية والعلاقات الدولية

لقد اختار الرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه رسلاً لهم معرفة وخبرة، وأرسلهم إلى الملوك فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم فقرأ الكتاب ولم يسلم، وبعث عبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس فلما قرئ الكتاب عليه مزقه، ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مزق الله ملكه)، وقد كان كما قال، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة فلما أعطاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه، ووضع على عينه، ونزل عن سريره على الأرض، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله في حُقٍّ من عاج، وختم عليه، ثم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً، ولم يسلم، وأهداه جاريتين هما مارية وشيرين، وبغلة تسمى دُلْدُل. (2) وبعث عمرو بن العاص السهمي

¹ رواه البخاري، حديث رقم (4171).

² سعيد أبو عباه: العلاقات الدبلوماسية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربط:

إلى جيفر و عياد ابني الجلندي الأزديين ملكي عمان، فأجابا إلى الإسلام جميعاً، وصدقنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى هوزة بن علي الحنفي ملك اليمامة، فرد عليه رداً دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك)، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فلما أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام، فلما بلغه الكتاب رمى به وقال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه، ولم يسلم. واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثناه عن عزمه، فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة، وردّه بالحسنى، وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن وقد أسلم هو وأخواه جميعاً.⁽¹⁾

وهذا الأسلوب الجديد الذي اختار الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثل في مراسلة الملوك والامراء وشيوخ القبائل، يدخل في إطار العمل الدبلوماسي المتعارف عليه في العصر الحديث. كما كان لهذا الأسلوب أثر بارز في دخول بعضهم الإسلام وربط علاقات ودية مبنية على السلم والاحترام المتبادل مع عدد من الممالك والإمارات.

وكشفت هذه الرسائل أيضاً مواقف بعض الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية،⁽²⁾ خصوصاً إذا علمنا أن سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم توجهوا بالرسائل إلى كبار الملوك، نذكر منهم، النجاشي ملك الحبشة، وكسرى ملك الفرس، وهرقل عظيم الروم. وبذلك هذه الرسائل حققت نتائج كثيرة، واستطاعت الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه الرسائل أن تنتهج نهجاً سياسياً وعسكرياً واضحاً ومتميزاً، حسبما ذهب إليه أحد الباحثين.⁽³⁾

¹ ابن القيم الجوزي، زاد المعاد، ص 351

² الطبري، تاريخ الأمم، ج2، ص 644

³ سعيد عبدالله حارب المهدي، العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، 1993م، ص

وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لسفرائه قائماً على مواصفات كانوا يتحلون بها، كالعلم والفصاحة، والصبر والشجاعة، والحكمة وحسن التصرف، وحسن المظهر، والتكلم بلغة القوم الذين بعثهم إليهم، ويملكون القدرة على إيصال المطلوب وشرح مضمون المذكرة الدبلوماسية، وهي خصائص يجب أن يتصف بها الدبلوماسي في وقتنا الراهن.

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر دراية وحكمة في علاقاته الدبلوماسية، لاسيما وأن بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى دول كبيرة وملوك أقوياء، ولكن حرص على إبلاغ دعوة الله في بقاع العالم. وكذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم اعتماده لغة المجاملة في مخاطبة الملوك والأمراء، وقد ظهر ذلك في رسالته إلى هرقل عظيم الروم، وبمثلهما خاطب كسرى وسائر الملوك. وهكذا، فإن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء تعتبر نقطة تحول في سياسته الخارجية، فعظم شأنها ذلك الوقت، وتجسدت بها علاقاته الدبلوماسية المتميزة نظراً لعبقريته وحكمته وشجاعته في التعامل مع هؤلاء الملوك والأمراء.

النقطة الخامسة: مميزات الدبلوماسية الإسلامية عن غيرها

لقد عالج الفقهاء المسلمون قواعد العلاقات الخارجية في فقه السير الذي يعني مسلك الدولة في المغازي، بدءاً من مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سير أهل بيته وأصحابه. وقد توقفوا عند مسائل الجهاد، الحرابية، العهد، الأمان، الصلح، الغنائم، العلاقة مع أهل الذمة، المودعة، إقامة الحدود، دار الحرب، دار السلام، السبايا، الخراج، العشر، الغزو، أهل البغي، أهل الردة... وغير ذلك من مسائل الحرب والسلام. ويتخلص مميزة وأسس وأهداف الدبلوماسية الإسلامية أنها تقوم على تعاليم الشريعة الغراء، وهي تنهل منها لتعكس بوضوح تطلعات الإسلام الإنسانية النبيلة إلى توثيق العلاقات وتبادل المصالح بين الشعوب، ومن ذلك ما يلي:

1- التعريف بالإسلام ومبادئه وفضائله والدعوة إليها: وهذا واضح في الرسائل التي حملها سفراء النبي إلى الملوك والحكام في داخل الجزيرة العربية وخارجها. جاء في رسالته- صلى الله عليه وسلم -إلى قيصر الروم: " أسلم تسلم، أسلم يؤتتك الله أجرك مرتين..."

2- حل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية: ويتجلى ذلك في إرسال النبي- صلى الله عليه وسلم -عثمان بن عفان إلى قريش ليطلعهم على حقيقة قدومه، وأنه يريد العمرة ولا يريد الحرب، وهو مستعد للتفاهم إن أرادت قريش ذلك.

3- تنمية العلاقات الإنسانية: تهدف الدبلوماسية في الإسلام إلى تكوين علاقات إنسانية بين المسلمين وغيرهم، وتنمية هذه العلاقات بالوسائل المشروعة والتواصل الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والعلمي والفني. ويشهد لذلك اختلاط المسلمين بقريش بعد صلح الحديبية، وتبادلهم معها المصالح الاقتصادية والمعيشية والمعارف الثقافية.

4- ان الصفات التي راعاها المسلمون في اختيار الدبلوماسيين عمد المسلمون إلى مراعاة عدة صفات فيمن يختارونهم لتمثيل بلادهم، ومن هذه الصفات ما يلي:

أ- الكفاءة الوظيفية: ويراد بها: معرفة أصول العلاقات الدولية في زمن الحرب وزمن السلم، ناهيك عن الاتصاف بسعة العلم والمعرفة، والثقافة العامة، والذكاء، والنباهة، واللباقة، والبصيرة الثاقبة، وشدة التيقظ للمفاجآت، واهتبال الفرص واغتنامها لتحقيق أهدافه.

ب- صدق السريرة وحسن الخلق: من أوكد واجبات الدبلوماسي أن يؤمن إيمانا صادقا بنظام الدولة التي يمثلها وينتمي إليها، ويعرض مبادئه وأفكاره وقيمه من خلال تعامله الكريم وخلقته الحسن، بعيدا عن العبث والفظاظة والغطرسة، لا تؤثر فيه المغريات ولا تزعه الأوهام والأراجيف.

ج- حسن الصورة والهيئة: أولى المسلمون عناية لافته بمظهر السفير الخارجي ولياقته ووسامته، لأن ذلك أول ما يقع عليه النظر، وبه يتأثر العامة والخاصة، وقد كان النبي- صلى الله عليه

وسلم -يراعي توفر حسن الصورة والهيئة في سفرائه، ومن هؤلاء دحية بن خليفة الكلبي مبعوثه إلى قيصر ملك الروم، فقد كان وسيما، متكامل الخلق، من أجمل الناس هيئة وصورة.

د- الفصاحة وحسن البيان: ينبغي أن يكون الدبلوماسي فصيح الكلام حسن البيان، متقنا لغة من أرسل إليهم؛ وذلك ليتمكن من إبلاغ ما يريد والتعبير عنه ببسر وسهولة، والقيام بمهمته ومعالجة الأمور دون تباطؤ أو عجز أو اضطراب أو تكلف.

هـ- معرفة أحوال الدولة الموفد إليها: ينبغي أن تتوفر في الدبلوماسي المعرفة بالأحوال الاجتماعية والثقافية والسياسية والمعيشية... في الدولة الموفد إليها، فضلا عن إلمامه بعادات الناس ومناسباتهم وتقاليدهم؛ ليكون ذلك أقرب إلى التفاهم معهم وأجدي في تحقيق مهمته، وتنمية العلاقة بين دولته والدولة التي أوفد إليها.

5- ان الحصانة الدبلوماسية عند المسلمين: أرسى الإسلام مبدأ المعاملة بالمثل في كثير من قضايا العلاقات الدولية، ومن ذلك ما يتصل بالدبلوماسيين وضرورة تأمين كافة أشكال " الحصانة " لهم، من: الحصانة الشخصية في النفس والمسكن والمقتنيات، الحصانة المالية والإعفاء من الضرائب والرسوم في حدود معينة، والحصانة القضائية والعدلية.

الخاتمة:

حاول الباحث في هذا البحث الحديث عن أثر السياسية الشرعية في العلاقات الدولية المعاصرة تحليلا لوثيقة المدينة كنموذج من مبادئ السياسة الشرعية وكذلك الصلح الحديبية ودوره في بناء علاقات الدولية، ورسائل الرسول صلى الله عليه واله وسلم كنموذج من الدبلوماسية وعلاقته بالدول اخرى، ومميزات الدبلوماسية الاسلامية عن غيرها.

وهكذا يتضح من خلال ما سبق ان الاسلام يدعوا الى قيم الاخلاق والانسانية وحسن المعاملات بين الافراد والامم وبين الدول الاسلامية وغيرها وإذا كانت القيمة الأخلاقية سمة أساسية في العلاقات الدولية الإسلامية، فإن فكرة السلام تعدّ سمة أخرى تقوم عليه هذه العلاقات ، فالسلام العالمي مبدأ

عظيم جاء الإسلام ليقرّه ويحدّده على منهج جديد، وفق نظرة شمولية ، فمن حيث الأرض والمساحة، نجد أن الإسلام لا يحدد أرضاً معينة تعيش في سلام بل يقرر أن السلام يجب أن يسود العالم أجمع وذلك لأن دعوة الإسلام دعوة عالمية.

وأبلغ أثراً من كل هذا أن يهتمّ المرثون بهذه النواحي ، ويضمنوا مناهج الدراسة عناصر كافية للوفاء بهذا الفرض ، ليس في مادة التاريخ والسياسية والقانون فحسب ، بل في الدراسة الإسلامية اولى واحوج، لا سيما في السيرة النبوية والفقه والشريعة.

المراجع والمصادر

القرآن الكريم.

البخاري، محمد بن إسماعيل، **صحيح البخاري**، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1222 هـ
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ، **سنن أبي داود** ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمّد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية.

الترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، **سنن الترمذي**، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار إحياء التراث العربي - بيروت

جنيد أحمد الهاشمي، معاهدات الرسول محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دراسة الأبعاد الأنسية - مجلة القلم - جون، 2013م، ص 380

المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، بيروت، دار الهلال، ص 230 - 231
حسن محمد صالح حديد: **الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية**، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد4/سنة/

د.بهران إخوان كاظمي: **الدبلوماسية والسلوك الدولي في الإسلام**، مركز تحقيق وتوسعة علوم الإنساني، .

المهيري، سعيد عبد الله حارب، **العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية**، مؤسسة الرسالة- 1416هـ 1995 - م ، بيروت، ط1

مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406 هـ- 1985 م
مسلم، مسلم بن الحجاج، **صحيح مسلم**، بيروت، دار إحياء التراث العربي. سعيد محمد أبو عناه، تارسخ الدبلوماسية، دار الشيماء، 2009م،

سعدون بن حبيب الحمداني: **القرآن وفن علم الدبلوماسية**، عبر الإنترنت.

محمد الطالبی: **دستور المدينة: مقال في مجلة الهداية التونسية**، نقلا عن أحمد الشعبيي
مجموعة المؤلفين، **الموسوعة الفقهية الكويتية**، الطبعة الأولى، مصر، دار الصفاة، ج25، ص 275

سهيل حسن الفندوي، **دبلوماسية النبي صلى الله عليه وسلم: دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر**، بيروت - دار الفكر، 2001م.

الشيباني، شرح السير الكبير، دار الكتب العلمية بيروت حقيق صلاح الدين المنجد، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، بلا طبعة، القاهرة، 1391 هـ 1971 م – م.

سعيد عبدالله حارب المهدي، العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، 1993م،
سعيد أبو عباة: العلاقات الدبلوماسية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربط:
<http://magnews.net/content.aspx?id.838135> 31/03/2016

الشيباني، محمد بن الحسن، شرح السير الكبير، ت

سعيد عبدالله حارب: **حضانة الرسل والتأسيس لقوانين الحضارة الدبلوماسية**، مؤتمر شرائع السماء وحقوق الإنسان عودة الجذور " مملكة البحرين 3 – إلى 5 أبريل، 2010م.

الجرجاني علي بن محمد، **التعريفات**، دار الكتب العلمية بيروت 1983م .

الباجي ابوليد، **أحكام الفصول**، بيروت، دار ابن حزم 2013 .

الشاطبي ابراهيم بن موسى، **الموافقات**، عبر المكتبة الشاملة .

الشعبي أحمد، وثيقة المدينة المضمونة الدلالة، مجلة الأمة – العدد 115 – ذو القعدة، 1426هـ

العهداوي، خالد سليمان، **الفقه السياسي للوثائق النبوية**، المعاهدات، الأخلاق الدبلوماسية الإسلامية، عمان، دار عمار، 1998م

القرضاوي يوسف، **المصلحة المرسله وشروط العمل بها**، الموقع الرسمي للشيخ

www.alqaradawi.net/code

الواقدي، محمد بن عمر، **المغازي**، دار الأعلمي – بيروت، **تحقيق: مارسدن جونز**، الطبعة: الثالثة 1989/1409-

ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت _ لبنان 1991 م

ابن هشام، أبي محمد بن عبد الملك بن هشام المعامري، **السيرة النبوية**، تحقيق محمد بيومي، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، 1995 م

ابن القيم ، **الطرق الحكومية**، عبر المكتبة الشاملة .

ابن هشام، **السيرة النبوية**، بيروت، دار الفكر، 1986م

عبر الإنترنت: www.custom.merian-webster.com retrived 19/9/2018

محمد بوبوش،

عنان عبدالرحمن: **السفارات ودورها في تدعيم العلاقات الدولية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام**، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج

لخضر، باتنة، 2009م.

عصام، العبد زهد، **أوليات السياسة الشرعية**،

عبدالرحمن تاج، **السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي**،

السرجاني راغب: **كتاب المشترك الإنساني**، نظرية جديدة بين الشعوب.

الطبري، محمد بن جرير، **تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك**، دار التراث – بيروت، **الطبعة: الثانية - 1387 هـ**

محمد الطالبي: دستور المدينة: مقال في مجلة الهداية التونسية، نقلا عن أحمد الشعبي
السرخي: محمد بن أحمد بن أبي سهل. شرح السير الكبير، ط1
السرخسي، شمس الدين، المبسوط، تصنيف الشيخ خليل الميس، دار المعرفة، بيروت،
1406هـ، 1986 م